

**« Utilisation des cyber-quêtes basées sur la différenciation
pédagogique pour développer l'auto- efficacité en production écrite
chez les futurs- enseignants du FLE. »**

Chaimaa Gamal khalil El-Banderi ¹, Hanane Mohamed Hafez ², Wafaa Mohamed Seyam ³

- 1- Assistante au département de curricula et de didactique, Faculté de pédagogie, université d'Al Arich.
- 2- Professeur émérit de la didactique du FLE, Faculté de pédagogie, Université d'Ain Chams.
- 3- Professeur adjoint de la didactique du FLE, Faculté de pédagogie, Université d'Al Arich

Cette recherche met la lumière sur l'intégration des cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique comme support didactique dans le développement l'auto- efficacité en production écrite à apprendre auprès des futurs enseignants du FLE. Pour ce faire, nous avons mis en place le devis quasi-expérimental : d'abord, un pré-test pour deux groupes : expérimental et témoin ; ensuite, des cyberquêtes via web pour uniquement les futurs enseignants du groupe expérimental, une échelle qui a également été distribué aux deux groupes des futurs enseignants après l'expérimentation dans le but de recueillir des données sur leur auto-efficacité à apprendre la production écrite. Les résultats de la recherche ont montré que les cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique ont aidé à motiver les futurs enseignants à poursuivre leur apprentissage de la production écrite d'une manière plus amusante et agréable.

Mots-clés : cyberquête- différenciation pédagogique- auto-efficacité en production écrite.

Introduction :

Le sentiment d'efficacité personnelle est un facteur déterminant de la réussite. Il influence notre motivation, notre persévérance et notre capacité à gérer le stress. Une personne qui croit en ses capacités est plus susceptible de se fixer des objectifs ambitieux, de travailler dur pour les atteindre et de rebondir après un échec. À l'inverse, une personne qui doute de ses capacités risque de se limiter et de ne pas atteindre son plein potentiel.

L'auto-efficacité joue un rôle déterminant dans la réussite de l'apprentissage des langues, en particulier du français. Elle influe fortement sur les dimensions cognitives et effectives de l'apprentissage. Ce qui indique que l'auto-efficacité permet aux apprenants de mieux mobiliser leurs compétences langagières et renforcer leur estime de soi, la persévérance, l'engagement et leur motivation (Nagels, 2008; Yakout,2021)

L'auto-efficacité a des impacts importants sur les processus cognitifs. Il a un effet sur le processus de résolution de problèmes lorsqu'un individu rencontre des difficultés. En fait, l'individu ayant un auto-efficacité élevé a davantage de flexibilité stratégique et comprend les règles qui régissent les événements. (Bandura, 2000)

L'auto-efficacité joue un rôle important sur le fonctionnement cognitif et affectif de l'apprenant. L'auto-efficacité a un impact vital sur son effort déployé, sa motivation, sa persévérance, son engagement dans une tâche et ses réactions émotionnelles. Par exemple, il a un effet sur le processus de résolution de problèmes lorsqu'un individu rencontre des difficultés. En fait, l'individu ayant un auto-efficacité élevé a davantage de flexibilité stratégique et comprend les règles qui régissent les événements. (Bandura, 2000)

De plus, l'auto-efficacité peut réguler la manière avec laquelle l'apprenant mobilise ses compétences en fonction du contexte. Donc, on constate que l'individu se croit capable de parvenir aux résultats souhaités, de surmonter les difficultés rencontrées et de contrôler le stress. L'auto-efficacité constitue un facteur clé dans la réussite de l'apprentissage et l'exécution d'une tâche. (Hardy, 2014 ; Peracaula, 2015)

A l'appui de ces arguments, les études antérieures (Massengill, 2015; Mohamed, 2020; Yakout, 2021; Mohamed, 2021) montrent que l'apprenant ayant une faible auto-efficacité éprouve des difficultés à se motiver. En outre, il ne déploie pas l'effort requis pour atteindre les objectifs et se désintéresse des activités une fois confrontés à un obstacle. Ces études soulignent ainsi l'importance d'améliorer l'auto-efficacité en écriture chez les apprenants de tous les niveaux et de développer les différentes dimensions de cette compétence.

Il est indéniable que le développement de l'auto-efficacité ne peut avoir lieu dans le cadre des méthodes d'enseignement/ apprentissage traditionnelles basées sur la transmission des connaissances et sur le parcours.

Ces obstacles pourraient s'expliquer par le recours à des méthodes et activités traditionnelles, par un choix de thèmes peu motivants, par des difficultés à structurer ses idées et par un manque de temps consacré à l'écriture. Une des clés du développement de cette compétence chez les étudiants est de leur faire vivre des situations d'apprentissage signifiantes tout en suscitant le plaisir d'apprendre et en favorisant l'interaction entre eux et l'enseignant. L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) dans la formation universitaire était nécessaire. (Jacquinot & Fichez, 2010). Dans une société où les technologies de l'information ont offert à leurs utilisateurs la possibilité de participer, d'interaction sociale et de dialogue constructif.

Il est essentiel de s'intéresser au développement l'auto-efficacité en production écrite des étudiants par l'adoption de méthodes innovantes, motivantes, intégrant les technologies d'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) telles que les cyberquêtes, qui constitue une activité stimulante et interactive.

Le Web 2.0 peut jouer un rôle fondamental pour repenser les rôles de l'enseignant et de l'apprenant. En effet, il s'agit d'élargir le concept d'enseignement et d'apprentissage pour dépasser les limites de la classe traditionnelle et de créer un environnement riche en sources multiples en dehors du cadre scolaire puisque la langue est utilisée dans un contexte différent (Ollivier & Puren, 2011 ; Longuet, 2012).

La cyberenquête, selon les travaux de Raby et d'autres (2008) et de Ben Gayed & Mompean (2009), est une activité particulièrement motivante pour les apprenants de langues étrangères. D'après Gaith et Awada (2014), les cyberquêtes constituent une forme d'activité d'apprentissage en ligne distinctive, où l'apprenant cherche les éléments d'information à partir de questions et d'indices pour accomplir une tâche spécifique.

Ainsi, il s'agit d'un "*type particulier de scénario pédagogique où les apprenants cherchent des informations essentiellement sur la Toile, à partir de questions mais aussi indices, puis les traitent en vue de réaliser une tâche finale spécifique*" (Barrière et al., 2011, p. 11).

On peut dire que la cyberquête est un type de scénario pédagogique, axé sur la recherche d'informations en ligne, représente une approche d'apprentissage active et autonome pour les étudiants. Elle les encourage à développer des compétences

essentielles telles que la recherche d'informations, l'analyse critique et la résolution de problèmes.

Selon l'étude de Li et al (2011), la cyberquête peut contribuer de manière significative à développer la capacité métacognitive des apprenants, dans la mesure où ceux-ci peuvent y établir des stratégies de planification, de contrôle et d'autoévaluation.

En effet, Aish (2022) met en évidence plusieurs avantages des cyberquêtes par rapport aux sites web classiques. Les cyberquêtes se caractérisent par leur accessibilité, leur rapidité de création et de mise à jour, leur caractère interactif, leur nature hypertextuelle, leur coût abordable et leur dynamisme. Par ailleurs, Godwin-Jones (2004) met en évidence deux autres avantages de la cyberenquête: la maîtrise des compétences de recherche sur le Web et l'usage pertinent et authentique de la langue cible.

De plus, les cyberquêtes, souvent gratuites et régulièrement actualisées, offrent l'avantage d'être mises à jour en temps réel et d'être riches en liens vers d'autres ressources en ligne. Ces caractéristiques font des cyberquêtes un outil particulièrement adapté à la création de contenus numériques dynamiques et interactifs, car elles permettent aux apprenants d'accéder à des informations à jour, de naviguer facilement entre différentes ressources et de s'engager dans des activités d'apprentissage stimulantes.

Ainsi, à travers les cyberquêtes, les apprenants doivent lire, écouter, parler, analyser, évaluer des contenus différents dans des textes authentiques, sélectionner les informations importantes afin de réaliser leur tâche. Ces activités favorisent l'apprentissage de la langue, en même temps l'apprentissage de différents contenus, tout en les motivant (Rivero Vila, 2014). Par ailleurs, les cyberquêtes stimulent la motivation, l'engagement des étudiants et la pensée critique, tout en favorisant l'apprentissage collaboratif. Elles s'inscrivent dans une démarche d'apprentissage par projet, proposant aux étudiants une tâche, un scénario ou un problème à résoudre qui les incite à mobiliser leurs connaissances et compétences de manière autonome. (Badary, 2023)

Dans l'enseignement-apprentissage du FLE en contexte universitaire, les technologies numériques ont acquis une place incontournable. Elles offrent à la fois aux étudiants et aux enseignants un accès quasi illimité à une diversité de ressources

pédagogiques, facilitant ainsi le suivi des activités d'apprentissage à distance. Cependant, la conception de cours en ligne destinés à un public hétérogène, présentant des niveaux, des rythmes et des styles d'apprentissage variés, constitue un véritable défi pédagogique (Haouari et al., 2022).

Donc, la différenciation pédagogique est essentielle pour répondre à l'hétérogénéité des apprenants. Elle consiste à adapter l'enseignement en fonction des différents profils d'apprenants, qu'ils rencontrent des difficultés spécifiques (apprentissage, comportement, etc) ou qu'ils progressent à un rythme plus soutenu. En diversifiant les activités, les supports et les modalités d'évaluation, l'enseignant favorise une personnalisation des apprentissages, permettant à chacun de développer ses compétences au maximum et de trouver sa place au sein du groupe.

En effet la différenciation pédagogique répond aux besoins des apprenants en tenant compte de leurs différences individuelles, de leurs intérêts et de leurs capacités. Elle vise à adapter les méthodes d'enseignement aux styles d'apprentissage et à prendre en compte des désirs des apprenants. Cela amène l'enseignant à concevoir et à mettre en œuvre des leçons qui répondent aux exigences pédagogiques spécifiques de chaque apprenant, l'encourageant ainsi à prendre des décisions éclairées. (Watts – Taffe et al., 2013)

De leur côté, Wilson et Papadonis (2006) soulignent l'importance de la différenciation pédagogique dans la prise en compte des différents modes d'apprentissage des étudiants sous forme auditive, visuelle, kinesthésique, logique, mathématiques et sociale. Elle offre ainsi à chaque apprenant la possibilité de satisfaire ses préférences personnelles dans le processus d'apprentissage.

En effet, il nous semble que la combinaison de la différenciation pédagogique et de la cyberquête offre un potentiel immense pour créer des expériences d'apprentissage personnalisées et motivantes. En tenant compte des besoins individuels de chaque apprenant et en utilisant efficacement les ressources numériques.

Li et al. (2011) ont souligné que les cyberquêtes favorisent la communication en créant un espace de dialogue interactif, motivant et ouvert. De plus, elles sont faciles à intégrer dans les pratiques pédagogiques grâce à leur flexibilité et leur simplicité, tout en permettant l'enseignant, l'évaluation et le partage, transformant ainsi la relation entre l'enseignant et les apprenants.

Donc, il s'avère nécessaire d'introduire des cyberquêtes en classe de FLE, car elles offrent un cadre pédagogique innovant et motivant pour les apprenants. Elles facilitent la différenciation pédagogique en permettant aux enseignants de proposer des activités variées et adaptées aux besoins et aux intérêts de chaque étudiant.

Les étudiants, amenés à prendre des initiatives, à rechercher de l'information et à résoudre des problèmes, développent ainsi leur autonomie et trouvent l'apprentissage plus ludique et engageant grâce à la variété des supports utilisés, aux interactions possibles et au caractère souvent collaboratif des activités. Cet outil peut favoriser leur auto-efficacité et faire de la langue un moyen agréable de s'amuser et d'apprendre.

Problématique de la recherche:

La chercheuse a atteint à la problématique de l'étude actuelle à travers :

- Des études antérieures qui ont constaté une insuffisance chez les étudiants dans l'auto-efficacité en production écrite, comme l'ont montré les études de Diab, 2019; Mohamed, 2020; Boudjit, et al., 2020; Yakout 2021; Mohamed, 2021. En effet, ces études nous ont montré que les stratégies traditionnelles en usage n'aident pas à développer l'auto-efficacité en production écrite. Ces études ont également souligné l'importance de développer les dimensions de l'auto-efficacité en écriture auprès les étudiants.
- Pour mesurer le niveau d'auto-efficacité en production écrite, on a appliqué une échelle non validée (annexe 2, p.228) sur le même échantillon. Les résultats montrent que 85 % des futurs enseignants interrogés ont exprimé des doutes significatifs quant à leurs capacités à produire des écrits de qualité. Ce manque de confiance en soi se manifeste par une tendance à éviter les situations d'écriture. En conséquence, 88 % d'entre eux ont déclaré que ce sentiment d'incompétence diminuait leur motivation à améliorer leurs compétences en écriture. 70% des futurs enseignants interrogés ont exprimé leur ressenti face à la peur de l'échec pendant les évaluations : stress, anxiété et difficultés de concentration en sont les principaux symptômes. Cette faible auto-efficacité se manifeste par une croyance limitée en leur aptitude à planifier et structurer leurs travaux de manière cohérente, à exprimer clairement leurs idées, à maîtriser les conventions linguistiques (grammaire, vocabulaire) et à surmonter les difficultés liées à la production écrite, telles que les blocages ou le manque

d'inspiration. Cette faible auto-efficacité peut entraîner un manque de motivation, une peur de l'échec et une tendance à éviter les tâches d'écriture, ce qui peut nuire à leur développement des compétences en production écrite.

De ce qui précède, on peut reformuler le problème de la recherche dans les questions suivantes :

- 1- Quel est le taux de l'auto-efficacité en production écrite en FLE chez les futurs enseignants?
- 2- Comment créer des cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique pour développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants?
- 3- Quelle est l'efficacité de ces cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique sur le développement l'auto-efficacité en production écrite auprès du public visé?

Objectifs de la recherche :

La présente recherche vise à atteindre un double objectif essentiel

- 1- Vérifier l'efficacité des cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique pour développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants en FLE.

Délimitation de la recherche :

Cette recherche se limite à :

- A. Un échantillon de convenance parmi les futurs enseignants de la quatrième année à la faculté de pédagogie à l'université à El-Arich. Nous les avons groupés : groupe témoin et groupe expérimental dont chacun s'est composé de 36 futurs enseignants inscrits au deuxième semestre de l'année universitaire 2023\2024.

Outils et matériel de la recherche :

Pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de la recherche sont atteints, on a élaboré les outils suivants :

1. une échelle pour mesurer l'auto-efficacité en production écrite
2. des cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique pour développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants du FLE

Hypothèses de la recherche

La recherche actuelle a essayé de vérifier les hypothèses suivantes:

1. Il y a une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes du groupe expérimental et celle du groupe témoin au post test au post application de la mesure de l'auto-efficacité en production écrite en faveur du groupe expérimental.
2. Il existe une différence statistiquement significative entre les moyennes des notes du groupe expérimental au pré-post applications de la mesure d'auto-efficacité en production écrite en faveur de la post-application.
3. Les cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique influencent positivement sur l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants du groupe expérimental.

Méthodologie de la recherche

La recherche actuelle utilise à la fois la méthode expérimentale et la méthode descriptive analytique comme suit:

- 1- La méthode descriptive analytique pour passer en revue les études antérieures portant sur les cyberquêtes, la différenciation pédagogique et l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants du FLE.
- 2- La méthode expérimentale pour mesurer l'efficacité de cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique pour développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants du FLE
- 3- La chercheuse utilise le design de recherches mixtes, la méthodologie mixte permet en fait le mariage stratégique de données qualitatives et quantitatives, de façon cohérente et harmonieuse, afin d'enrichir les résultats de la recherche. Cette approche mixte permet en effet d'emprunter à diverses méthodologie qualitatives ou quantitatives, en fonction des objectifs de la recherche. Avec les approches mixtes, il y a eu quelques sorte un pluralisme méthodologique (Johnson et al, 2004)

Autrement dit, la méthode mixte permet de mieux comprendre les phénomènes. C'est pourquoi, la chercheuse a analysé qualitativement et quantitativement les données pour enrichir les résultats de la recherche.

Procédures de la recherche

Pour répondre aux questions de cette recherche. La chercheuse suivra les étapes suivantes:

1. Étudier les ouvrages et les études antérieures qui se rapportent à la recherche actuelle (les cyberquêtes- la différenciation pédagogique- l'auto-efficacité en production écrite)
2. Choisir l'échantillon de notre recherche et le répartir en deux groupes : témoin et expérimental.
3. Élaborer et valider une échelle pour mesurer l'auto-efficacité en production écrite.
4. Appliquer l'échelle pour mesurer l'auto-efficacité en production écrite sur les deux groupes de la recherche.
5. Appliquer le questionnaire VARK du style d'apprentissage.
6. Créer un compte pour l'enseignant sur le google sites. Cette site internet disposent d'un système de modèles préétablis qui nous avons aidé à créer des cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique.
7. Appliquer les cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique au groupe expérimental.
8. Appliquer la post échelle pour mesurer l'auto-efficacité en production écrite du public visé.
9. Appliquer l'entretien semi- dirigé pour approfondir le sujet d'étude.
10. Analyser et interpréter les résultats.

Terminologies de la recherche

La cyberquête :

D'après Gaith, et Awada (2014) les cyberquêtes désignent une forme distinctive d'activité d'apprentissage sur l'Internet où l'apprenant cherche les éléments d'information à partir de questions et d'indices pour réaliser une tâche spécifique

Dans la présente étude, la cyberquête est une recherche sur Internet où les futurs enseignants réalisent une tâche de production écrite portant sur l'introduction, les processus et l'évaluation, à l'aide de ressources présélectionnées par le tuteur pour développer leurs compétences en production écrite et renforcer leur auto-efficacité.

L'auto-efficacité:

"L'auto-efficacité est la croyance en ses propres capacités à organiser et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre des types de performances désignés."

(Bandura, 1997, p. 3)

Dans la présente étude, l'auto-efficacité en production écrite est la conviction de futur enseignant en sa capacité à planifier, rédiger et réviser un texte de manière efficace. Cette croyance personnelle influence directement sa motivation, sa persévérance et sa qualité des productions écrites.

La différenciation pédagogique

La différenciation pédagogique, telle que définie par Watts – Taffe et al. (2013), est une approche qui reconnaît que chaque élève est unique et qu'il a besoin d'un enseignement adapté à ses besoins, ses intérêts et ses capacités. L'enseignant s'efforce de varier ses méthodes et de concevoir des leçons qui répondent à ces différences, afin de favoriser la réussite de tous.

Dans la présente étude, la différenciation pédagogique : c'est une méthode qui permet aux futurs enseignants de personnaliser l'apprentissage en adaptant les tâches des cyberquêtes selon leurs besoins langagiers et leurs styles d'apprentissage.

Les résultats de la recherche:

Les résultats de l'échelle de l'auto-efficacité en production écrite

Variable	Pré/moyenne	Post/moyenne	Note totale	Valeur de gain	Signification
L'auto-efficacité en production écrite	33	72	84	1.22	Acceptée

Les cyberquêtes basées sur la différenciation pédagogique est efficace pour développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants du FLE, car le taux de gain atteint (1.22), qui est considéré comme un pourcentage acceptable et indique que l'utilisation des cyberquêtes sont efficace en vue de développer l'auto-efficacité en production écrite chez les futurs enseignants de 4^{ème} année a la faculté de pédagogie.

Dans le but d'approfondir les résultats précédents, il s'est avéré pertinent de discuter les questions de l'entretien. Les résultats des entretiens avec les futurs enseignants ont confirmé les résultats de l'échelle de l'auto-efficacité en production écrite. Lorsqu'on interroge les futurs enseignants qu'est-ce que cette expérience a renforcé leur confiance en leurs capacités en production écrite ? (Q. 10), Les futurs enseignants ont indiqué qu'au début des cyberquêtes, ils ressentaient de la peur car le programme était nouveau pour eux. De plus, la production écrite étant une compétence difficile, ils étaient anxieux à l'idée d'écrire de peur de faire des erreurs. Cependant, après avoir compris la nature des cyberquêtes, la production écrite est devenue plus facile pour eux car ces quêtes offrent un soutien cognitif agréable et adapté à leurs besoins.

Certaines cyberquêtes encouragent le travail en équipe, ce qui permet aux futurs enseignants de bénéficier du soutien de leurs pairs et de développer leurs compétences sociales. Les cyberquêtes sont souvent conçues pour permettre aux futurs enseignants de progresser étape par étape, ce qui renforce leur confiance en leurs capacités. En réussissant les différentes tâches de la cyberquête, les futurs enseignants acquièrent une expérience positive de l'écriture qui les encourage à continuer.

En fin, on peut dire que les cyberquêtes sont un outil pédagogique puissant pour développer l'auto-efficacité en production écrite. En offrant un environnement stimulant, en favorisant l'autonomie et en permettant aux futurs enseignants de vivre des expériences de réussite, elles contribuent à renforcer leur confiance en leurs capacités et à améliorer leurs compétences rédactionnelles.

Un futur enseignant a montré " *oui, cette expérience m'a permis de prendre conscience de mes progrès et de renforcer ma confiance en mes capacités en production écrite*".

Les références :

-Aish, A. (2022). Efficacité d'un programme proposé basé sur les cyberquêtes sur le développement des compétences de l'expression orale en français chez les élèves du cycle préparatoire dans les écoles officielles de langues. *Journal de la faculté de pédagogie, Université de Mansourah*, 117(1), 1-50.

- Badary, E. (2023). L'usage des cyberquêtes pour développer les compétences de la compréhension critique et l'autonomie en apprentissage chez les futurs enseignants de FLE. *Sohag University International Journal of Educational Research*, 8, 1-91.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy - The exercise of personal control*. New York : Freeman
- Bandura, A. (2000b). Social-cognitive theory. In A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology* (p. 329-332). Washington, DC: Oxford University Press.
- Barrière, I., Emie, H., & Gella, F. (2011). *Les TIC, des outils pour la classe*. Grenoble, France: PUG.
- Boudjit, L., Chabane, A., & Benchallal, A. E. (2020). *L'effet des niveaux de l'intelligence émotionnelle sur la résilience chez les adolescents scolarisés (Doctoral dissertation)*. Université de Bejaia. <https://theses-algerie.com/2897223535636202>
- Diab, A. A. (2019). Using some online-collaborative learning tools (Google Docs & Padlet) to develop student teachers' EFL creative writing skills and writing self-efficacy. *Journal of Faculty of Education*, 21(3), 119.
- Gaith, G., & Awada. (2014). Impact of Using the WebQuest Technological Model on English as a Foreign Language (EFL) Writing Achievement and Apprehension. *Arab World English Journal*, 1(1), 1-60.
- Gayed, L., & Mompean, A. (2009). L'impact d'une cyberquête sur la motivation d'apprenants en anglais de spécialité. *LIDIL : Lettres, langues, littératures, didactique*, 53, 89-104. <https://doi.org/10.4000/lidil.2933>
- Godwin-Jones, B. (2004). Language in Action: From Webquests to Virtual Realities. *Language Learning & Technology*, 8(3), 9-14.
- Haouari, M., Mhiri, M., El-Masri, M., & Al-Yafi, K. (2022). A novel proof of useful work for a blockchain storing transportation transactions. *Information Processing & Management*, 59(1), 102749. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102749>
- Jacquinot, G. & Fichez, É. (2010). *L'université et les TIC Paris : De Boeck*.
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). *Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come*.
- Li, J., Yue, Y., & Yang, M. (2011). On Web Quest-based Metacognitive Speaking Strategy Instruction. *Theory and Practice in Language Studies*, 12(1), 1-48.
- Massengill, S. (2015). High School Writing Experiences, Writing Self-efficacy, and Composing from Multiple Sources: A Mixed Methods Study. *Faculty of North Carolina, State University*

- Mohamed, C. M. T. (2020). L'impact de l'écriture collaborative sur le développement de quelques compétences rédactionnelles argumentatives et du sentiment d'efficacité personnelle chez les élèves du cycle préparatoire. *Faculty of Education Sohag University Journal of Education*, 38, 34-88
- Mohamed, R. F. (2021). *Programme proposé basé sur l'approche par tâches en vue de développer les compétences de l'expression écrite en français et l'efficacité personnelle auprès d'élèves du cycle préparatoire aux écoles de langues* (Thèse de doctorat non publiée). Université de Port Saïd.
- Nagels, M. (2008). *Analyse de l'activité et développement de l'auto-efficacité. Contribution à une théorie agentique de la formation des compétences critiques des cadres et dirigeants de la santé publique* (Thèse de doctorat). Université de Nanterre-Paris X. <https://theses.hal.science/tel-00285214>
- Ollivier, C., & Puren, L. (2011). *Le web 2.0 en classe de langue. Une réflexion et des activités pratiques pour faire le point*. Paris : Édition Maison des Langues.
- Peracaula, J. (2015). *Prédire la réussite d'une tâche complexe par le sentiment d'efficacité personnelle : enjeux théorique et pratique* (Mémoire de maîtrise). Haute école pédagogique (HEP), Canton de Vaud, Suisse. <https://www.patrinum.ch/record/16689> .
- Watts-Taffe, S., Laster, B., Broch, L., Marinak, B., Connor, C & Walker- Dalhouse, D. (2013). Differentiated instruction: making informed teacher decisions, *reading teacher*. 66 (4), 303-314.
- Wilson, W & Papadonis, j. (2006). *Differentiated instruction for social studies instructions and activities for diver's classroom*. Watch publishing. walch.com/samplepages/059113.
- Yakout, H. H. (2021). Efficacité d'un blog électronique basé sur la théorie de l'argumentation dans le développement des compétences de l'écriture persuasive et l'auto-efficacité chez les étudiants/maîtres, section de français à la Faculté de Pédagogie. *Recherche en didactique des langues*, 16(16). 164- 234